

Coaxos na Sala de Aula: Engajando Estudantes do Ensino Fundamental em Projeto de Ciência Cidadã

Pôster

João Victor A. de Lacerda ³

Palavras-chave: Amphibia, Anura, Mata Atlântica, sequência didática

Projetos de Ciência Cidadã (CC) voltados a temas de biodiversidade têm proporcionado valiosas contribuições para o campo da ciência, conservação e educação. A realização de iniciativas dessa natureza em sala de aula permite, por exemplo, o trabalho com questões transdisciplinares que envolvam Educação e Sensibilização Ambiental, bem como Letramento Científico. Diante disso, este trabalho teve como objetivo engajar estudantes do Ensino Fundamental da EEEFM Frederico Pretti em um inventário participativo de anfíbios (sapos, rãs e pererecas), no município de Santa Teresa (ES), promovido pelo Projeto “Cantoria de Quintal” (CQ). Para tanto, ao longo de dois anos (2022-2024), foram realizadas palestras/oficinas contextualizadas à realidade do município em relação à diversidade biológica, história natural, conservação e desmistificação sobre anfíbios, bem como apresentação do protocolo contributivo para envio de registros (sons ou imagens) georreferenciados ao projeto CQ utilizando o aplicativo *WhatsApp*. Também foram realizadas palestras devolutivas para apresentação de resultados parciais e reforços de protocolo. Ao todo, 27 educandos do 6º ao 8º ano realizaram 164 registros, contemplando 19 espécies, incluindo endêmicas da Mata Atlântica, uma classificada como Quase Ameaçada (NT), e uma ocorrência inédita para o município. Apenas cinco educandos (18,5%) enviaram um único arquivo, 11 (40,7%) enviaram entre 2-5 arquivos, seis (22,2%) enviaram entre 6-10 arquivos, enquanto cinco (18,5%) enviaram mais de 10 arquivos. Desse total, 34 foram registros sonoros, 14 foram vídeos e 116 foram fotografias. Diante desse elevado número de imagens recebidas, estudantes, professores e pesquisadores profissionais planejaram um guia fotográfico regional e colaborativo, utilizando imagens e depoimentos dos estudantes engajados na iniciativa, sendo a conclusão dessa obra a próxima etapa do projeto.

Aspectos éticos: Instrumentos de coleta de dados aprovados no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do ABC, sob registro CAAE 44051221.9.0000.5594.

¹ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA),

lacerdajva@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2996-6306>

² Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Frederico Pretti, kesia_ufes@yahoo.com.br;

fabiana.pantaleao@educador.edu.es.gov.br

³ Universidade Federal do ABC (UFABC),

natalia.lobes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

Agradecimentos: A todo(a)s o(a)s cidadãos cientistas que colaboraram com esse projeto e à coordenação pedagógica da EEEFM Frederico Pretti pelo apoio e receptividade. JVAL também agradece ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil (MCTI), ao Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (#301426/2024-4). NPG-L agradece ao CNPq (#406137/2023-4) e FAPESP (#2022/06862-3).